

5-SHO‘BA

TEKNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ РАСЧЕТА ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ С УЧЕТОМ ВЯЗКОУПРУГОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

д.т.н., проф. Абдусаттаров Абдусамат, с.п.Рузиева Нодира Баходировна

Ташкентский государственный транспортный университет, Республика Узбекистан, nodi2005@rambler.ru

Аннотация: В статье приводится расчетная схема интегродифференциальных уравнений, описывающей колебания подземных трубопроводов взаимодействующих с вязкоупругим грунтом при пространственном нагружении.

Ключевые слова: интегро - дифференциальные уравнения, взаимодействия с грунтом, уравнение равновесия, подземные трубопроводы.

В статье будем использовать один из вариантов нелинейно - вязкоупругих соотношений, учитывающий влияние поврежденности материала [1]. При вязкоупругом взаимодействии трубы с окружающим грунтом, согласно принципа Вольтера для сил взаимодействия имеем [2]:

$$P^b(x, t) = D_A^*(Y - Y_0) = D_A \left[(Y - Y_0) - \int_0^t R(t' - \tau') [Y(x, \eta) - Y_0(x, \eta)] d\tau \right], \quad (1)$$

Для этого случая получена следующая система интегро - дифференциальных уравнений:

$$\begin{aligned} -A \frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} + B \frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} + C \frac{\partial Y}{\partial x} + D_n Y + D_A (Y - Y_0) - D_A \int_0^t R(t' - \tau') [Y(x, \eta) - Y_0(x, \eta)] d\tau + F = 0, \\ \left[-\bar{B} \frac{\partial Y}{\partial x} + \bar{C}_n Y + \bar{C}_A (Y - Y_0) - \bar{C}_A \int_0^t R(t' - \tau') [Y(x, \eta) - Y_0(x, \eta)] d\tau + P^{sp} \right] \delta Y \Big|_x = 0, \\ A \frac{\partial Y}{\partial t} E \delta Y \Big|_t = 0. \end{aligned} \quad (2)$$

где $R(t' - \tau')$ - слабосингулярное трехпараметрическое ядро типа [3], в частности:

$$R(t) = \bar{A}_b e^{-\bar{\beta}t} t^{\alpha-1}; \quad 0 < \alpha < 1; \quad [\bar{\beta}] = c^{-1}; \quad [\bar{A}_b] = c^{-\alpha}. \quad (3)$$

Произведем замену переменных $t = \tau \bar{t}$ и подставив (3) в (1) получим

$$P^b(x, t) = D_A \left[(Y - Y_0) - \int_0^t A_b (t - \tau)^{\alpha-1} e^{-\bar{\beta}(t-\tau)} [Y(x, \eta) - Y_0(x, \eta)] d\tau \right], \quad (4)$$

С целью устранения особенности произведен замена переменных для фиксированных $t_n = (n - 1)\tau$ по методике [4].

В результате получена следующая система уравнений:

$$-A \frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} + B \frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} + C \frac{\partial Y}{\partial x} + D_n Y + D_A \left[(Y - Y_0) - \frac{A_b}{\alpha} \sum_{k=1}^n B_k^b e^{-\beta t_k} [Y(x, t_n - t_k) - Y_0(x, t_n - t_k)] \right] + F = 0; \quad (5)$$

$$\left\{ -\bar{B} \frac{\partial Y}{\partial x} + \bar{C}_n Y + \bar{C}_A \left[(Y - Y_0) - \frac{A_b}{\alpha} \sum_{k=1}^n B_k^b e^{-\beta t_k} [Y(x, t_n - t_k) - Y_0(x, t_n - t_k)] \right] + P^{sp} \right\} \delta Y \Big|_x = 0; \quad (6)$$

$$A \frac{\partial Y}{\partial t} E \delta Y \Big|_t = 0. \quad (7)$$

Система уравнений (5) - (7) решается конечно разностным методом [5].

В случае учета накопления повреждений ядра $R[t, \tau, \eta(\xi)]$ разлагается в ряд и здесь ограничимся первым слагаемым

$$R = [t - \xi, \eta(\xi)] = R_0(t - \xi) + \eta(\xi) R_1(t - \xi). \quad (8)$$

При построении решений системы дифференциальных уравнений (5) с граничными (6) и начальными (7) условиями используется центрально – разностная схема второго порядка точностью:

$$\begin{aligned} \frac{\partial Y}{\partial t} &= \frac{1}{2\tau} (Y_{i,j+1} - Y_{i,j-1}), & \frac{\partial^2 Y}{\partial t^2} &= \frac{1}{\tau^2} (Y_{i,j+1} - 2Y_{i,j} + Y_{i,j-1}), \\ \frac{\partial Y}{\partial x} &= \frac{1}{2h} (Y_{i+1,j} - Y_{i-1,j}), & \frac{\partial^2 Y}{\partial x^2} &= \frac{1}{h^2} (Y_{i+1,j} - 2Y_{i,j} + Y_{i-1,j}), \end{aligned} \quad (9)$$

где $t = j\tau$, $x = ih$.

Используя (9), аппроксимируем системы уравнений (5) и (7):

$$Y_{i,j+1} = \tilde{A} Y_{i-1,j} + \tilde{B} Y_{i,j} + \tilde{C} Y_{i+1,j} + \tilde{F}_{i,j} - Y_{i,j-1} - \tilde{D}_A^B \sum_{i=1}^{j+1} B_{k-1}^b e^{-\beta \tau_{k-1}} Y_{i,j-1}; \quad (10)$$

здесь

$$\tilde{A} = \tau^2 A^{-1} \left(\frac{B}{h^2} - \frac{C}{2h} \right), \quad \tilde{B} = \tau^2 A^{-1} \left(\frac{2A}{\tau^2} - \frac{2B}{h^2} + D_n \right), \quad \tilde{C} = \tau^2 A^{-1} \left(\frac{B}{h^2} + \frac{C}{2h} \right), \quad \tilde{D} = \tau^2 A^{-1} D_A \frac{AB}{\beta},$$

$$\tilde{F}_{i,j} = \tau^2 A^{-1} \left[F_{i,j} - D_A \left(Y_{i,j}^0 - \frac{A_B}{\alpha} \sum_{k=1}^{j+1} B_{k-1}^b e^{-\beta t_{k-1}} Y_{i,j+1-k}^0 \right) \right].$$

граничные условия:

$$i = 0; \quad \frac{\partial Y}{\partial x} = \frac{1}{2h} (-3Y_{0,j} + 4Y_{1,j} - Y_{2,j}); \quad (11)$$

$$i = N; \quad \frac{\partial Y}{\partial x} = \frac{1}{2h} (3Y_{N,j} - 4Y_{N-1,j} + Y_{N-2,j}). \quad (12)$$

С учетом (11) и (12) из (7) имеем

$$Y_{0,j} = \bar{D}^{-1} \left(\frac{2\bar{B}}{h} Y_{1,j} - \frac{\bar{B}}{2h} Y_{2,j} + \bar{C}_A Y_{0,j}^0 - P_{0,j}^{ep} \right); \quad \bar{D} = \frac{3\bar{B}}{2h} + \bar{C}; \quad (13)$$

$$Y_{N,j} = \tilde{D}^{-1} \left(-\frac{2\bar{B}}{h} Y_{N-1,j} + \frac{\bar{B}}{2h} Y_{N-2,j} + \bar{C}_A Y_{N,j}^0 - P_{N,j}^{ep} \right); \quad \tilde{D} = -\frac{3\bar{B}}{2h} + \bar{C}. \quad (14)$$

Из (10) при $i = 1$ вытекает: $Y_{1,j+1} = \tilde{A}Y_{0,j} + \tilde{B}Y_{1,j} + \tilde{C}Y_{2,j} + \tilde{F}_{1,j} - Y_{1,j-1}$;

Приводя подобных членов с учетом (13) имеем

$$Y_{1,j+1} = \tilde{\tilde{B}}Y_{1,j} + \tilde{\tilde{C}}Y_{2,j} + \tilde{\tilde{F}}_{1,j} - Y_{1,j-1}; \quad (15)$$

$$\text{здесь} \quad \tilde{\tilde{B}} = \tilde{A}\bar{D}^{-1} \frac{2\bar{B}}{h} + \tilde{B}; \quad \tilde{\tilde{C}} = -\tilde{A}\bar{D}^{-1} \frac{2\bar{B}}{h} + \tilde{C}; \quad \tilde{\tilde{F}}_{1,j} = -\tilde{A}\bar{D}^{-1} P_{0,j}^{ep} + \tilde{F}_{1,j}.$$

Из (10) при $i = N - 1$ вытекает: $Y_{N-1,j+1} = \tilde{A}Y_{N-2,j} + \tilde{B}Y_{N-1,j} + \tilde{C}Y_{N,j} + \tilde{F}_{N-1,j} - Y_{N-1,j-1}$; (16)

После проведения подобных преобразований из (16) с учетом (14), имеем

$$Y_{N-1,j+1} = \tilde{\tilde{A}}Y_{N-2,j} + \tilde{\tilde{B}}_1 Y_{N-1,j} + \tilde{\tilde{F}}_{N-1,j} - Y_{N-1,j-1}; \quad (17)$$

$$\text{здесь} \quad \tilde{\tilde{A}} = \tilde{A} + \tilde{C}\tilde{D}^{-1} \frac{\bar{B}}{2h}; \quad \tilde{\tilde{B}}_1 = \tilde{B} - \tilde{C}\tilde{D}^{-1} \frac{2\bar{B}}{h}; \quad \tilde{\tilde{F}}_{N-1,j} = -\tilde{C}\tilde{D}^{-1} P_{N,j}^{ep} + \tilde{F}_{N-1,j}.$$

В выше приведённых соотношениях участвуют функции $Y_{1,j-1}$, $Y_{i,j-1}$, $Y_{N-1,j-1}$. Они определяются из начальных условий. Начальных условий (7) имеет вид

$$A \frac{\partial Y}{\partial t} \Big|_{t=0} = \dot{Y}_{i,0}^0, \quad Y \Big|_{t=0} = Y_{i,0}^0, \quad (18)$$

$$\text{отсюда имеем} \quad \frac{A}{2\tau} (Y_{i,j+1} - Y_{i,j-1}) = \dot{Y}_{i,0}^0; \quad Y_{i,0} = Y_{i,0}^0. \quad (19)$$

Из соотношения (19) при $j = 0$ получим:

$$Y_{i,-1} = Y_{i,1} - 2\tau A^{-1} \dot{Y}_{i,0}^0; \quad Y_{i,0} = Y_{i,0}^0. \quad (20)$$

Функции $Y_{1,1}$ из (15), $Y_{i,j}$ из (10), $Y_{i-1,j}$ из (16) и (17) после использования соотношения (18) выражаются через начальные условия.

Из (15) при $i = 1, j = 0$ имеем:

$$Y_{1,1} = \tilde{B}Y_{1,0}^0 + \tilde{C}Y_{2,0}^0 + \tilde{F}_{1,0} - Y_{1,-1}.$$

Отсюда с учетом (19):
$$Y_{1,1} = \frac{1}{2} \left(\tilde{B}Y_{1,0}^0 + \tilde{C}Y_{2,0}^0 - 2\tau A^{-1} \dot{Y}_{i,0}^0 + \tilde{F}_{1,0} \right), \quad (21)$$

при $i = i, j = 0$ из (10):
$$Y_{i,1} = \tilde{A}Y_{i-1,0} + \tilde{B}Y_{i,0} + \tilde{C}Y_{i+1,0} + \tilde{F}_{i,0} - Y_{i,-1}.$$

С учетом (18) – (20):
$$Y_{i,1} = \frac{1}{2} \left(\tilde{A}Y_{i-1,0} + \tilde{B}Y_{i,0} + \tilde{C}Y_{i+1,0} \right) + \tau A^{-1} \dot{Y}_{i,0}^0. \quad (22)$$

Из (15) и (16) при $i = N - 1, j = 0$ с учетом (20) имеем

$$Y_{N-1,1} = \frac{1}{2} \left(\tilde{A}Y_{N-2,0} + \tilde{B}Y_{N-1,0} + \tilde{F}_{N-1,0} \right) + \tau A^{-1} \dot{Y}_{N-i,0}^0. \quad (23)$$

В результате сформировано задача Коши в виде алгебраических уравнений. Здесь внутренним циклом является параметр i , а внешним параметр j . Для анализа влияния взаимодействия подземных трубопроводов с окружающим грунтом на НДС использованы разработанные алгоритм расчета, а также для сравнительной оценки произведен расчет с использованием комплекса программ ANSYS [5].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Москвитин В. В. Сопротивление вязкоупругих материалов. – М.: URSS. – 2019. – 328 с. (переизд).

2. Рашидов Т.Р., Хожметов Г.Х. Сейсмостойкость подземных трубопроводов. – Ташкент: Фан. – 1985. – 152 с.

3. Рашидов Т.Р., Юлдашев Т., Маткаримов А.Х. Модели сейсродинамики подземных сооружений при пространственном нагружении // Вестник ТашИИТ. – Ташкент. – 2006. – № 1. – С. 66–74.

4. Бадалов Ф. Б. Методы решения интегральных и интегродифференциальных уравнений наследственной теории вязкоупругости. – Ташкент: Мехнат. – 1987. – 272 с.

5. Абдусаттаров А., Рузиева Н.Б. Моделирование нелинейного деформирования магистральных трубопроводов при повторно-статическом и динамическом нагружении с учетом повреждаемости // Проблемы вычислительной и прикладной математики. – 2021. – №4(34). – С. 15–35.